

дальнейших разработок по данной проблеме. В связи с этим понимание сути курсовых разниц и правильное их отображение в бухгалтерском учёте важно не только для составления правильной отчётности, но и для соблюдения законодательства и избегания налоговых рисков. Курсовые разницы существенно влияют на конечную деятельность организации, поскольку они увеличивают или уменьшают чистую прибыль предприятия.

Список использованных источников

1. Попова, Е. Как в бухучёте отразить курсовые разницы / Е. Попова. – Текст : электронный // Материал из БСС «Система Главбух». – URL: <https://www.1gl.ru>.
2. Консультант Плюс: Электронно-информационное издание. – URL: <https://www.consultant.ru/online/>. – Текст : электронный.
3. Магомедов, Р. Ф. Учёт курсовой разницы / Р. Ф. Магомедов, М. А. Кузнецова. – Текст : электронный // Экономика и социум. – 2019. – № 5 (60). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchyot-kursovoy-raznitsy>.
4. Информационная система «Контур Норматив». – URL: <https://normativ.kontur.ru/document>. – Текст : электронный.

УДК 657.421

DOI

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

АРДАТЪЕВА Т.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведен анализ состава, структуры и технического состояния основных средств предприятий водоснабжения и водоотведения с целью прогнозирования их устойчивости. Установлено, что анализ состояния, эффективности управления и использования основных средств на предприятии предусматривает проведение поэтапной аналитической работы.

Ключевые слова: анализ, состояние основных средств, инструмент прогнозирования, устойчивое развитие предприятия

ANALYSIS OF THE STATE OF FIXED ASSETS AS A TOOL FOR FORECASTING THE SUSTAINABILITY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT

ARDATIEVA T.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of
accounting and auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes the composition, structure and technical condition of fixed assets of water supply and sanitation enterprises in order to predict their sustainability. It is established that the analysis of the state, management efficiency and use of fixed assets at the enterprise provides for a phased analytical work.

***Keywords:** analysis, condition of fixed assets, forecasting tool, sustainable development of the enterprise*

Постановка задачи. Обязательным ресурсом, составляющим производственный потенциал, как известно, являются основные средства, недостаточная обеспеченность которыми и их неудовлетворительное техническое состояние оказывают существенное влияние на конкурентоспособность производимых товаров, работ и услуг. Поэтому одним из важных направлений экономического анализа является анализ основных средств организации, главные задачи которого – дать оценку обеспеченности предприятия средствами труда и выявить резервы повышения эффективности их использования.

Актуальность. В настоящее время имеется большое количество авторских методик, направленных на анализ и оценку основных средств. Цель этих методик, как правило, одна, но при этом различны задачи и системы оценочных критериев. Выбор задач зависит от направления, по которому предлагается проводить анализ основных средств.

Анализ последних исследований и публикаций. Довольно популярными являются методические подходы, которые предложены: А. В. Бальжиновым в соавторстве с Е. В. Михеевой [2]; Л. В. Донцовой в соавторстве с Н. А. Никифоровой [4]; Г. В. Шадриной [7] и другие. Сравнительная характеристика отдельных методических подходов к анализу основных средств и

эффективности их использования раскрыта в трудах К. Н. Лариной [6]. Кроме того, учёные-экономисты предлагают модернизированный вариант методики Л. В. Донцовой, в котором дополнительно оцениваются затраты на капитальный и текущий ремонт основных средств [4].

Объектом исследования является процесс формирования учётно-аналитической информации по эффективному управлению использованием и обновлением основных средств на предприятии водоснабжения и водоотведения.

Цель статьи: проведение анализа состава, структуры и технического состояния основных средств виртуального предприятия водоснабжения и водоотведения для прогнозирования его устойчивости.

Изложение основного материала. Анализ состояния и использования основных средств проводится тремя этапами, в ходе которых определяется:

- обеспеченность основными средствами;
- использование основных средств;
- движение основных средств.

В части обеспеченности основными средствами значение имеют два показателя:

- фондообеспеченность;
- фондовооружённость.

Методика расчёта показателей фондообеспеченности и фондоотдачи фактически одинакова, а результат показывает, какая сумма основных средств приходится на один квадратный метр или гектар площади, закреплённой за предприятием. Несмотря на то, что эти два показателя имеют одну методику расчёта, они различны. Фондообеспеченность устанавливается по их отдельным видам путём сравнения фактического наличия с плановой прогнозной потребностью [5].

Специфика деятельности предприятия «Вода» (виртуальная организация) предопределяет особенности структуры основных средств. Самый большой вес в структуре занимают здания и сооружения, машины и оборудование, а также транспортные средства.

Цель анализа основных средств состоит в степени обеспечения организации основными фондами при условии наиболее интенсивного их использования и поиска резервов повышения

фондоотдачи. Анализ состояния и эффективности использования основных средств включает несколько этапов [1].

Экономический анализ на предприятии проводится один раз в год, для сдачи годового отчёта. Анализ проводят совместно бухгалтерская и экономическая службы.

Для оценки эффективности использования основных средств на предприятии «Вода» анализируют наличие, структуру и динамику их использования, возрастной состав оборудования предприятия, характеристики использования главных производственных средств. Анализ осуществляют по результатам деятельности предприятия за три периода: 2020, 2021 и 2022 гг.

Для оценки источником будет «Отчёт о наличии и движении основных средств, амортизации». Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что среднегодовая стоимость основных средств исследуемой организации в 2020-2022 гг. имела тенденцию к незначительному росту (на 2933,2 тыс. руб. в 2020 году по отношению к 2022 году и на 1530,3 тыс. руб. и в сравнении с 2021 годом).

Таблица 1

Динамика стоимости основных средств ООО «Вода»
в 2020-2022 гг., тыс. руб.

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Абсолютное отклонение	
				2022/2020	2022/2021
Здания, сооружения	12452,3	13252,1	13256,7	804,4	4,6
Машины и оборудование	21548,6	22354,6	23458,9	1910,3	1104,3
Транспортные средства	5645,7	5325,7	5499,5	-146,2	173,8
Инструменты и приборы	1745,0	1860,0	1920,8	175,8	60,8
Инвентарь	1000,9	1003,0	1189,8	188,9	186,8
Всего среднегодовая стоимость основных средств	42392,5	43795,4	45325,7	2933,2	1530,3

Наибольший прирост прослеживается по машинам и оборудованию, стоимость которых в отчётном году выросла на 1910,3 тыс. руб. к 2020 году, и на 1104,3 тыс. руб. к 2021 году.

Стоит отметить, что стоимость инструментов и приборов колебалась, и в отчётном периоде достигла своего минимума. Также колебалась стоимость инвентаря.

Кроме того, стоимость транспортных средств имела негативное колебание в 2021 году на 146,2 тыс. руб.

Однако в отчётном периоде по сравнению с 2020 годом стоимость транспортных средств возросла на 173,8 тыс. руб., согласно актам дооценки, проведенной в автотранспортном участке. Структура основных средств соответствует специфике деятельности коммунального предприятия и существенных изменений на протяжении 2020-2022 гг. не имела.

Таблица 2

Движение основных средств ООО «Вода»
в 2020-2022 гг., тыс. руб.

Период	Остаток на начало года	Поступило в отчётном периоде		Выбыло в отчётном периоде (в т.ч. сумма уценки)	Остаток на конец периода	Остаток на конец периода за минусом износа	Сумма износа основных средств
		всего	в том числе введенные в эксплуатацию новые ОС*				
2020	47 493,4	931,3	931,3	0	9 727,5	8 796,2	38 697,2
2021	48 829,0	284,2	284,2	0	8 988,4	8 704,2	40 124,8
2022	50 080,1	250,4	250,4	0	8 739,4	8 489,0	41 591,1

*ОС – основные средства

По нашему мнению, для достоверной оценки состояния основных средств, которое возникло, следует провести анализ движения основных средств на основании Примечания к годовой финансовой отчётности.

Из вышеприведенной табл. 2 следует, что выбывших и уценённых объектов основных средств за исследуемые годы не было. Также следует отметить, что обновление материальной базы на протяжении анализируемого периода является незначительным, которое свидетельствует о том, что на протяжении 2020-2022 гг. наблюдается некое обновление материальной базы, однако также прослеживается высокая степень изношенности активов.

Первоначальная стоимость введённых в эксплуатацию основных средств в 2022 году составляет 250,4 тыс. руб., что на 33,8 тыс. руб. меньше, чем в 2021 году, и на 680,9 тыс. руб. меньше в 2020 году. Первоначальная стоимость активов на конец 2022 года

составляет 50080,1 тыс. руб., что на 1251,1 тыс. руб. меньше, чем в 2021 году и на 2586,7 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году.

Рассмотрим показатели состояния и движения основных средств ООО «Вода» за анализируемый период в табл. 3. Выбытие основных средств, без учёта суммы уценки активов за период 2020-2022 гг., не происходило.

Таблица 3

Анализ движения основных средств ООО «Вода»
в 2020-2022 гг.

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Отклонение в 2022 г. от (+/-), тыс. руб.		2022 г. в % по отношению к	
				2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.
Стоимость ОС на начало периода	47493,4	48829,0	50080,1	2586,7	1251,1	5,4	2,6
Стоимость введенных в эксплуатацию ОС	931,3	284,2	250,4	-680,9	-33,8	0,268	0,88
Стоимость выведенных из эксплуатации ОС	0	0	0	0	0	0	0
Стоимость ОС на конец года	48424,7	49113,2	50330,5	1905,8	1217,3	3,9	2,5
Коэффициент обновления основных средств	0,019	0,006	0,005	-0,357	-0,027	0,26	0,83
Коэффициент выбытия основных средств	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент прироста	0,019	0,006	0,005	-0,357	-0,027	0,26	0,83
Коэффициент износа ОС	0,815	0,821	0,830	0,015	0,009	1,80	1,09

Таким образом, в исследуемом периоде обновления основных средств на базовом предприятии было малозначительным – 1,9% в 2020 году, 0,6% в 2021 году и соответственно в 2022 году составило всего 0,5%. В 2022 году стоимость введенных в эксплуатацию основных средств сократилось на 680,9 тыс. руб., по сравнению с 2021 годом на 33,8 тыс. руб. Как следствие, коэффициент обновления является неудовлетворительным для деятельности предприятия водопроводного хозяйства.

Соответственно, коэффициент выбытия основных средств показывает, что на протяжении периода выбытие основных средств не происходило.

Износ на конец 2022 г. составляет 41591,1 тыс. руб., что больше на 2893,9 тыс. руб., чем в 2020 г. и на 1466,3 тыс. руб. в 2021 г. Соответственно, коэффициент износа показывает, что на конец 2022 г. изношенность основных средств составляет 83%, 2021 г. – 82,1%, 2020 г. – 81,5%.

Проведенный анализ свидетельствует про неудовлетворительное состояние основных средств базового предприятия. Руководству предприятия необходимо уделить внимание: оптимизации структуры основных средств; поиску источников обновления материальной базы, которая создаст условия для осуществления своей основной деятельности.

Увеличение эффективности использования основных средств предоставляет возможность сократить потребность в них. Поэтому мероприятия по обеспечению повышения эффективности использования основных средств можно рассматривать как меры по сокращению потребности в объёме их финансирования и повышения темпов экономического развития предприятия за счёт более рационального использования финансовых ресурсов.

Важным этапом анализа необоротных активов является оценка эффективности использования основных средств [3].

К показателям, которые характеризуют эффективность использования основных средств, относятся: фондоотдача, рентабельность основных средств, сумма прибыли на один рубль основных средств.

Про эффективность использования основных средств свидетельствуют показатели: фондоотдачи; рентабельности; уровня эффективности использования основных средств; первый и второй показатели эффективности использования основных средств представлены в табл. 4.

В табл. 4 произведён расчёт обобщающих показателей эффективности использования основных средств, где видно, что объём продукции в действующих ценах за 2022 г. составил 15325 тыс. руб., что на 786 тыс. руб. больше показателя 2020 г. и на 392 тыс. руб. показателя за 2021 г. Прибыль предприятия в отчётном периоде составила 16325,6 тыс. руб., что больше 2020 г. на 385,9 тыс. руб. и на 228,6 тыс. руб. больше 2021 г.

Таблица 4

Расчёт обобщающих показателей эффективности использования
основных средств ООО «Вода» 2020-2022 гг.

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 г. от (+/-)	
				2020 г.	2021 г.
Объём продукции в действующих ценах, тыс. руб.	14539,0	14933,0	15325,0	786	392
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб	42392,5	43795,4	45325,7	2933,2	1530,3
Чистая прибыль, тыс. руб.	15939,7	16097,0	16325,6	385,9	228,6
Среднегодовая численность сотрудников, человек	277	276	269	-8	-7
Фондоотдача, руб.	0,34	0,34	0,34	0	0
Фондоёмкость, руб.	2,92	2,93	2,96	0,04	0,03
Рентабельность ОС, %	0,376	0,367	0,360	-0,016	-0,007
Фондовооружённость, руб.	153,04	158,68	168,50	15,46	9,82
Объём продукции на одного сотрудника, руб.	52,49	54,11	56,97	4,48	2,86

Средняя стоимость основных средств (по первоначальной стоимости) в 2022 г. составила 45325,7 тыс. руб., что больше 2020 г. на 2933,2 тыс. руб., а 2021 г. на 1530,3 тыс. руб.

Фондоотдача основных средств во всех исследуемых периодах составила 0,34 руб. Уровень рентабельности в 2022 г. составил 36,0%, и уменьшилась по сравнению с 2020 г. на 1,6%, на 0,7% по отношению к 2021 г., что поясняется значительным увеличением прибыли предприятия.

Объём продукции на одного сотрудника или продуктивность труда сотрудников предприятия в 2022 г. составляет 56,97 руб., что на 4,48 руб. больше показателя продуктивности труда в 2020 г. и на 2,86 руб. больше показателя 2021 г. Однако данный показатель не является точным, так как в 2021 году тариф на водоснабжение и водоотведение в Донецкой Народной Республике был изменён.

Учитывая динамику вышеприведенных показателей, уровень эффективности использования основных средств на протяжении 2020-2022 гг. демонстрируют недостаточную эффективность использования активов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Следует отметить, что, в общем, виртуальное предприятие имеет крайне низкие показатели отдачи основных средств, хотя эффективность их использования в отчётном периоде улучшилась. Поэтому руководству базовой организации необходимо разработать и внедрить систему мероприятий касаясь улучшения эффективности эксплуатации объектов основных средств и программу выхода предприятия из кризисного финансового состояния.

Список использованных источников

1. Ардатьяева, Т. И. Методика анализа эффективности использования основных средств / Т. И. Ардатьяева, Е. А. Сыленко. – Текст : непосредственный // Финансово-экономическое развитие Донбасса : проблемы, пути решения : тез. докл. Республ. науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов (Донецк, 14 апреля 2022 г.), ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк, 2022. – С. 154-157.

2. Бальжинов, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия / А. В. Бальжинов, Е.В. Михеева. – Текст : электронный. – URL: www.aup.ru (дата обращения: 15.10.2023).

3. Давлетова, Р. М. Учёт и анализ основных средств: учебное пособие / Р.М. Давлетова. – Ростов на Дону : Феникс, 2018. – 317 с. – Текст : непосредственный.

4. Донцова, Л. В. Анализ финансовой отчётности: учебное пособие / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. – Москва : Дело и Сервис, 2010. – 384 с. – Текст : непосредственный.

5. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошева. – Москва : Инфра-М, 2017. – 288 с. – Текст : непосредственный.

6. Ларина, К. Н. Сравнительная характеристика отдельных методических подходов к анализу основных средств и эффективности их использования: учебное пособие / К.Н. Ларина. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2017. – С. 86-90.

7. Шадрина, Г. В. Экономический анализ. Теория и практика / Г. В. Шадрина. – Текст : непосредственный // «Издательский центр ЮРАЙТ-Восток». – 2016. – 516 с.